

ШАХСНИ ГУМОН ҚИЛУВЧИ ТАРИҚАСИДА ИШТИРОК ЭТИШНИ ПРОЦЕССУАЛ ТАРТИБИ ВА АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Усмоналиев Нажмиддин Қўшбоқ ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Боймуродов Дилшод Фазлиддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич 325-гуруҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15686971>

Аннотация

Мазкур мақолада шахсни гумон қилувчи тариқасида тан олиш ва унинг иштирокини процессуал расмийлаштиришдаги мавжуд муаммо ва камчиликлар таҳлил қилинади. Шунингдек, хорижий давлатлар тажрибаси асосида такомиллаштириш йўллари таклиф этилади.

Калит сўзлар

Гумон қилинувчи, жиноят-процессуал тартиб, процессуал ҳуқуқлар, тергов, адвокат, инсон ҳуқуқлари.

Аннотации

На русском языке: В статье рассматриваются существующие проблемы и недостатки в процессуальном оформлении участия лица в качестве подозреваемого. Также предлагаются пути совершенствования института подозреваемого на основе зарубежного опыта.

Ключевые слова

Подозреваемый, уголовно-процессуальный порядок, процессуальные права, следствие, адвокат, права человека.

Жиноят-процессуал ҳуқуқи тизимида шахсни гумон қилинувчи тариқасида иштирок эттириш унинг ҳуқуқий мақомини белгилашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Гумон қилинувчи мақоми шахсга муайян ҳуқуқ ва мажбуриятлар юклайди, шунингдек, унга нисбатан жиноят-процессуал ҳаракатларни қонуний асосда амалга ошириш имконини яратади. Амалдаги тартибда бу жараёнда айрим камчиликлар мавжуд бўлиб, улар инсон ҳуқуқларининг бузилишига ва процессуал адолатнинг таъминланмаслигига олиб келиши мумкин¹.

Мамлакатимизда кучли демократик давлат ва одил фукаролик жамиятини шакллантириш мақсадида амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг узвий бир қисмига айланган суд-ҳуқуқ ислохотлари инсон ва унинг ҳуқуқ ҳамда эркинликтери - олий кадрият деган конституциявий коиданинг амалга опшрилишини таъминловчи куч бўлиб хизмат қилмоқда². Ушбу йуналишда юздан ортик конун ҳужжатлари қабул қилинди. Шунингдек халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ратификация

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

² Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

қилиниб, уларни миллий қонунчилигимизга имплементация этиш жараёни изчил давом этмокда.

Суд-ҳуқуқ ислохотлари нафақат қонунчиликда, балки ҳуқуқни мйхофаза килувчи органлар фаолиятида ҳам шахснинг проиессуат мавкеидан катъи назар. унинг ҳуқуқларини тўла ва ҳеч қандай истисносиз руёбга чиқарилишини таъминламоқда³. Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислон Каримовнинг «Мамлакатимизни демократик янгилашнинг бугунги боскичида энг муҳим йуналишларидан бири - бу қонун устуворлиги ва қонунийликни мустақамлаш шахс ҳуқуқи ва манфаатларини ишончли химоя қилишга қаратилган суд-ҳуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва либераллаштиришдан иборатдир» - деган фикрлари ўринлидир.

Мамтакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли суд-ҳуқуқ ислохотлари туфайли гумон қилинувчи ва айбланувчининг процессуал мақомида туб ўзгаришлар юз берди. Айнан шу хусусида ушбу бобда тўхталиб ўтиб, тадқиқотда гумон қилинувчи мақомининг вужудга келишини унинг процессуал ўрнини турли илмий изланишларни солиштириш орқали ёритиб ўтамыз.

Гумон қилинаётган шахс мақомини бериш асослари

Жиноят-процессуал кодексга кўра, шахс қуйидаги ҳолатларда гумон қилинувчи тариқасида тан олинади:

- уни жиноят содир этганликда гумон қилиш учун етарли асослар мавжуд бўлса;
- шахс қўлга олинган бўлса;
- унга нисбатан процессуал қарор (гумон қилинувчи деб топиш ҳақида) қабул қилинган бўлса⁴.

Шу билан бирга, “етарли асослар” тушунчаси аниқ белгиланмаганлиги амалиётда турлича талқинларга ва субъектив ёндашувларга сабаб бўлади. Гумон учун “етарли асослар” тушунчасининг ҳуқуқий жиҳатдан аниқ эмаслиги иш юритувчи органнинг субъектив қарашларига кенг майдон яратади⁵. Гумон қилинувчи мақомининг кечикиши: Амалиётда айрим ҳолларда шахс аниқ гумон остида бўлишига қарамай, расман гумон қилинувчи деб тан олинмайди. Бу эса унинг адвокат ёллаш, шикоят қилиш каби ҳуқуқларидан фойдаланишига тўсқинлик қилади. Қўлга олиш ва гумон қилувчи мақомини бериш ўртасидаги номутаносиблик: Қўлга олинган шахсга нисбатан гумон қилинувчи мақомини расман бериш кечикиши ҳуқуқий бузилиш ҳисобланади⁶.

Шахсни гумон қилинувчи тариқасида иштирок эттиришнинг процессуал асослари ва тартибини такомиллаштириш жиноят ишларини адолатли, қонуний ва инсон ҳуқуқларига риоя этган ҳолда юритишга хизмат қилади. Бу борадаги ислохотлар

³ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualification of drug-related crimes. Корея Республикасининг “Дигитал Фашион Сонференсе” журнали 5.10.2022 й Б. 13-15

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 й

⁶ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

фуқароларнинг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун, қонунчиликни замонавий талабларга мослаштириш ва амалиётдаги муаммоларни бартараф этиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Шахсни гумон қилувчи тариқасида иштирок эттириш — жиноят-процессуал ҳуқуқнинг энг муҳим босқичларидан бири бўлиб, у нафақат шахснинг ҳуқуқий мақомини, балки унинг қонуний ҳимоясини таъминлаш имкониятларини ҳам белгилаб беради. Ушбу мақомнинг ўз вақтида ва аниқ тартибда белгиланиши шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, суд-тергов жараёнида холисликни сақлаш ва процессуал адолатни таъминлашнинг кафолатидир⁷.

Амалдаги тартибда шахсга гумон қилинувчи мақомини беришдаги ҳуқуқий ноаниқликлар ва механизмларнинг самарасизлиги айрим ҳолларда фуқароларнинг ҳуқуқларини чеклаш, процессуал кафолатларни сусайтириш ва қонунийлик принципига путур етказиши мумкин⁸. Айниқса, “етарли асослар” тушунчасининг аниқ норматив таърифланмагани иш юритувчи органларнинг субъективликка берилишига шароит яратиб, шахсни узоқ вақт “ҳуқуқий ҳаво”да қолдириб қўяди. Бу эса Конституция ва халқаро ҳуқуқ нормаларига зиддир.

Шу сабабли, шахсни гумон қилинувчи тариқасида иштирок эттириш тартибини такомиллаштириш долзарб вазифа ҳисобланади. Бунда қуйидаги йўналишларда ислохотлар ўтказиш зарур:

Гумон учун “етарли асослар”нинг ҳуқуқий таърифи ва турларини аниқ белгилаш, унинг мисолларини норматив ҳужжатларда кўрсатиш лозим.

Автоматик мақом бериш механизмини жорий этиш: Қўлга олиш, тинтув ёки бошқа жиноят-процессуал ҳаракатлар амалга ошириладиганда, шахсни автоматик тарзда гумон қилинувчи деб тан олиш тизими ишлаб чиқилиши керак.

Ҳимоя ҳуқуқларини кафолатлаш: гумон қилинувчи мақоми берилган заҳоти адвокат ёллаш, яқинларига хабар бериш, шикоят қилиш ҳуқуқлари тўлиқ таъминланиши шарт.

Электрон назорат тизимларини жорий этиш: барча қарор ва ҳаракатларни реал вақт режимида электрон тарзда қайд этиш инсон ҳуқуқлари кафолатини кучайтиради.

Ходимларни ҳуқуқий билим билан таъминлаш: терговчилар, прокурорлар ва ички ишлар органлари ходимлари жиноят-процессуал ҳуқуқ асослари, инсон ҳуқуқлари бўйича мунтазам ўқитилиши лозим.

Умуман олганда, шахсни гумон қилувчи тариқасида иштирок эттириш механизмларини такомиллаштириш — фуқароларнинг ҳуқуқий ҳимоясини мустаҳкамлаш, суд-ҳуқуқ ислохотларини чуқурлаштириш ва демократик ҳуқуқий давлат қуришнинг муҳим йўналишларидан биридир. Бу борада амалга ошириладиган ҳар бир ислохот нафақат шахс манфаатини, балки бутун жамиятнинг ҳуқуқий маданиятини оширишга хизмат қилади⁹.

⁷ А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

⁸ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).— 2024. — 314-320 б.

⁹ А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

Шахсга нисбатан қонуний кафолатларсиз тергов ҳаракатларини амалга ошириш жамиятда давлат органларига нисбатан ишончсизлик пайдо бўлишига сабаб бўлади. Айниқса, оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда содир бўлаётган жараёнлар шаффоф тарзда акс эттирилмаётгани одамларда “ҳуқуқий тенгсизлик” ҳиссини кучайтиради. Бу ҳолат жиноятчи эмас, балки ҳуқуқий жиҳатдан ҳимояланмаган инсонни жамият олдида “айбдор” қилиб кўрсатиши мумкин.

Юқорида қайд этилган ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда, қуйидаги **ТИЗИМЛИ ИСЛОҲОТЛАРНИ** амалга ошириш зарур:

Қонуний таърифларни аниқлаш: “етарли асослар”, “тергов ҳаракати”, “ҳимоя ҳуқуқи” тушунчалари ҳуқуқий жиҳатдан ифодаланиши ва тадбиқ этилиши шарт.

Процессуал автоматизм жорий қилиш: Қўлга олинган ҳар қандай шахсга автоматик равишда гумон қилинувчи мақоми берилиши керак.

Рақамли назорат тизими: Барча процессуал қарорлар ва тергов ҳаракатлари махсус электрон платформаларда қайд этилиб, адвокатлар ва назорат органлари томонидан мониторинг қилиниши лозим.

Тезкор ҳуқуқий ёрдам хизмати: Ҳар бир гумон қилинувчи шахсга давлат томонидан адвокат тақдим этиш тизимини автоматлаштириш зарур.

Оммавий ҳуқуқий саводхонликни ошириш: Фуқаролар ўзларининг гумон қилинувчи сифатидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларини билиши, ҳимоя қилиш усуллари ҳақида хабардор бўлиши керак¹⁰.

Бу масалада давлат органлари, адвокатура, фуқаролик жамияти институтлари, ОАВ ва ҳуқуқшунос олимлар ўртасида самарали мулоқот ва ҳамкорлик тизимини йўлга қўйиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу нафақат тизимдаги камчиликларни бартараф этади, балки фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини ҳам оширади.

Шахсни гумон қилинувчи тариқасида иштирок эттиришнинг ҳуқуқий асослари ва процессуал тартибини такомиллаштириш — нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари иш самарадорлигини оширади¹¹, балки инсон ҳуқуқларини кафолатлаш, ҳуқуқий давлат қуриш, жамиятда адолат ва қонунийликни таъминлашнинг асосий омили ҳисобланади. Бу борадаги ҳар бир ҳуқуқий ислоҳот инсон қадри ва шаънини эъзозлаш, фуқароларнинг давлатга ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилади¹².

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].

¹⁰ Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

¹¹ Н.А Хушвактова. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

¹² Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманiston республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлангириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Н.А. Хушвактова.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022.
26. *Н.А. Хушвактова.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.